
**BOZOR IQTISODIYOTIDA RIVOJLANAYOTGAN
MAMLAKATLARNING SOLIQ SOYOSATI YURITISHIDAGI
MASALALAR**

QAXXOROVA MAHFUZA ERKIN QIZI
TOSHKENT DAVLAT YURIDIK UNIVERSITETI MOLIVAVIY-HUQUQIY
MONITORING YO'NALISHI MAGISTRANTI
EMAIL ADRESS MAHFUZAQAXXOROVA24@GMAIL.COM

Annotatsiya. Ushbu maqolada rivojlanayotgan mamlakatlar soliq tizimida kuzatiladigan kamchiliklar va xatarlar, ularning oqibatlari ko'rib chiqiladi. Rivojlangan mamlakatlar soliq siyosati tarixi ko'rib chiqiladi. Ushbu maqolada ko'rsatgan yo'riqnoma orqali bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o'tayotgan mamlakatlar uchun soliq siyosati bo'yicha Xalqaro valyuta jamg'armasi tomonidan kerakli maslahat va xulosalarni olishlari mumkin. Jumladan, ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda shaxsiy daromad solig'i jami soliq tushumlariga juda kam hissa qo'shmoqda. Tarkibiy, siyosiy va ma'muriy jihatlardan tashqari, jismoniy shaxslar tomonidan olingan daromadlarni xorijga investitsiya qilish qulayligi ham bu natijaga sezilarli hissa qo'shadi. Shu sababli, bu daromadga soliq solish rivojlanayotgan mamlakatlar uchun juda qiyin vazifadir. Bu, ayniqsa, moliyaviy kapitalni mamlakatda qolishini rag'batlantirish uchun moliyaviy daromadlarga soliq solishni to'xtatgan bir qancha Lotin Amerikasi mamlakatlarida muammoli bo'ldi. Aytib o'tilgan ziddiyatlarni oldini olish uchun ilmiy maqoladan kerakli ma'lumotlar olinadi.

Kalit so'zlar. GIFT, iqtisodiyotga integratsiyalashuv, investitsiya subsidiyalari, Soliq imtiyozlari, Simmetriya tamoyili, stavkaning samarali progressivligi, iqtisodiyotga integratsiyalashuv.

KIRISH. Soliq qonunchiligi, davlat organining soliq to'lovchilarga nisbatan o'z daromadlari yoki mol-mulkingning bir qismini organga topshirishni talab qiladigan da'voga ega bo'lgan qoidalar to'plami. Soliq solish vakolati odatda hukumatlarning huquqi sifatida tan olinadi. Turli mamlakatlarning qonunlarida o'xshashlik va umumiy elementlar mavjud bo'lsa-da, har qanday davlatning soliq huquqi odatda unga xosdir. Umuman olganda, soliq huquqi soliqqa tortishning moliyaviy, iqtisodiy yoki boshqa jihatlari bilan emas, balki faqat huquqiy jihatlari bilan bog'liq. Har xil turdagi soliqlarning mohiyati, soliqqa tortishning umumiy darajasi va alohida soliqlarning stavkalari bo'yicha qarorlar qabul qilish, masalan, soliq huquqi sohasiga kirmaydi; bu huquqiy emas, balki siyosiy jarayondir.

Soliq huquqi ommaviy huquq doirasiga kiradi, ya'ni siyosiy hamjamiyat va uni tashkil etuvchi a'zolarining faoliyati va o'zaro manfaatlarini belgilovchi va cheklovchi qoidalar - shaxslar o'rtasidagi munosabatlardan (xususiy huquq sohasi) farqlanadi. Xalqaro soliq huquqi bir necha mamlakatlarda jismoniy shaxs yoki korporatsiya

solliqqa tortilganda yuzaga keladigan muammolar bilan bog'liq. Solliq huquqini moddiy solliq qonunchiligiga ham ajratish mumkin, ya'ni solliq undirish uchun asos bo'lgan huquqiy qoidalar tahlili; va rasmiy solliq qonunchiligi, bu qonunda belgilangan baholash, ijro etish, tartib, majburlov choralari, ma'muriy va sudga shikoyat qilish va shunga o'xshash boshqa masalalarga tegishli qoidalarga tegishli.

Solliq siyosatdagi tarixiy muhim jarayonlar. Solliq huquqining keng qamrovli, umumiy tizim sifatida rivojlanishi yaqinda paydo bo'lgan hodisadir. Buning sabablaridan biri shundaki, 19-asr o'rtalariga qadar hech bir davlatda solliq solishning umumiy tizimi mavjud emas edi. An'anaviy, mohiyatan agrar jamiyatlarda davlat daromadlari solliq bo'lmagan manbalardan (masalan, o'lpon, qirollik domenlari daromadlari va er rentasi) yoki kamroq darajada turli ob'ektlarga solliqlardan (yer solig'i, bojlar, bojxona to'lovlari) olinadi, va aktsizlar). Daromad yoki kapital uchun yig'implar hukumatni moliyalashtirishning oddiy vositasi hisoblanmadi. Ular birinchi navbatda favqulodda choralar sifatida paydo bo'ldi. Masalan, dunyodagi eng qadimiylardan biri bo'lgan Britaniyaning daromad solig'i tizimi 1799 yilda Napoleon urushlarining ortib borayotgan moliyaviy yukini qoplash uchun vaqtinchalik vosita sifatida paydo bo'lgan. Solliq huquqining nisbatan yaqinda rivojlanishining yana bir sababi shundaki, solliq yuki va davlat hokimiyati organlarining solliqqa tortish vakolatini aniq chegaralash muammosi faqat tegishli boshqaruv sohasi kontseptsiyasining kengayishi bilan birga sezilarli bo'ldi. zamonaviy davlatlarning iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va boshqa masalalarga aralashuvining kuchayishi[1].

Moliyaviy mutaxassislar sifatida mijozlaringiz daromaddan ko'ra iste'molga solliq solish orqali solliqlarni soddalashtirishga qaratilgan taklif etilayotgan milliy savdo solig'i bo'lgan "Adolatli solliq qonuni" haqida savollarga ega bo'lishi mumkin. Taklif etilayotgan stavka solliqni hisobga olgan holda 23% ni tashkil etadi, ya'ni stavka xarid narxiga ham, solliqning o'ziga ham qo'llaniladi - tovarlar va xizmatlarning ko'p xaridlarida. Adolatli solliq xarajatlari daromadlaridan sezilarli darajada past bo'lgan jismoniy shaxslar uchun federal solliq yukini kamaytirishi mumkin; Biroq, solliq daromadlarining katta qismini sarflashi kerak bo'lgan qashshoqlik darajasidan yuqori bo'lgan o'rta sinf va kambag'allarni jazolashi mumkin. So'nggi 25 yil ichida Kongressda milliy savdo solig'ining ko'plab versiyalari kiritilgan va hozirda Adolatli solliq qonuni qonun bo'lishi uchun Kongress tomonidan qo'llab-quvvatlanmaydi.

Adolatli solliq to'g'risidagi qonun federal daromad va boylikni o'tkazish tizimini bekor qilishni va uni milliy savdo solig'i bilan almashtirishni taklif qiladi. Qonun loyihasi qoidalariga ko'ra, Ichki daromadlar xizmati yo'q qilinadi va har bir shtat o'zi bilan bir qatorda milliy solliqni ham boshqaradi.

Adolatli solliq tizimining afzalliklari. Adolatli solliq xarajatlari daromadlaridan sezilarli darajada past bo'lgan jismoniy shaxslar uchun federal solliq yukini kamaytirishi mumkin. Investitsiyalarning o'sishi va daromadlari solliqdan ozod qiladi,

bu esa tejash va investitsiyalarni rag'batlantirishi mumkin. Sof biznes daromadlari keskin oshadi, chunki faqat iste'molchilarga sotiladigan sotuvlar soliqqa tortiladi, bu esa mahalliy biznesning o'sishiga yordam beradi.

Soliq tushumlarini bashorat qilish osonroq bo'lishi mumkin, chunki iste'mol stavkalari odatda daromadga qaraganda barqarorroqdir. Jismoniy shaxslar uchun rioya qilish osonroq bo'ladi, chunki soliq ushlab qolish va ariza berish, shuningdek, IRS bekor qilinadi.

Adolatli soliq tizimining kamchiliklari. Yuqori maosh oluvchilar odatda umumiy daromadlarining ulushi sifatida kamroq iste'mol qilishlari sababli, soliq qashshoqlik darajasidan yuqori bo'lgan o'rta sinf va kambag'allarni jazolashi mumkin. Boy soliq to'lovchilar soliq to'lamasdan daromadlarini tejashlari va taklif qilingan chegirmalarni olishlari mumkin edi. Soliq badavlat shaxslarni soliqqa tortilmaydigan faoliyat bilan shug'ullanishga undashi mumkin, masalan, biznesga ko'proq sarmoya kiritish, bu umumiy soliq bazasini qisqartirishi va kutilayotgan soliq tushumlarini kamaytirishi mumkin. Adolatli soliq tizimi barter va xorijiy xaridlar orqali soliq to'lashdan qochishga yordam berishi mumkin. Bundan tashqari, qonunchilar endi xayriya xayriyalari va uy sotib olish kabi chegirmalar va kreditlar orqali davlat siyosatiga ta'sir qila olmaydi. Adolatli soliq to'g'risidagi qonun federal soliq ma'muriy javobgarligini IRSdan alohida shtatlarga o'tkazadi. Markazsizlashtirish miqyosdagi iqtisodlarni qisqartirishi va soliq to'lovchilar uchun chalkashliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Bundan tashqari, shtatlar hali ham o'z daromadlari va savdo soliqlarini undiradilar va hech qanday federal chegirma mavjud bo'lmaydi.

Adolatli soliq qonun loyihasining kelajagi. 2023 yilgi adolatli soliq to'g'risidagi qonun Kongress tomonidan qo'llab-quvvatlansa-da, qonunga aylanishi dargumon, chunki u Vakillar palatasi va Senatda Prezident vetosisiz qabul qilinishi kerak edi. Milliy savdo solig'ining ba'zi shakllari 1999 yildan beri doimiy ravishda taklif qilinmoqda. Ko'pchilik bizning hozirgi soliq tizimimiz juda murakkab ekanligiga rozi bo'lsa-da, soliq islohoti oddiy emas va federal soliq tizimini to'liq qayta ko'rib chiqish qiyin bo'ladi [2].

Xalqaro rivojlanish munozaralarida soliqqa tortishning ahamiyatiga e'tibor kuchayib borayotganiga javoban, Jahon bankining Global soliq dasturi ko'magida va Xalqaro byudjet hamkorligining soliq tengligi tashabbusi bilan hamkorlikda, GIFT keng qamrovli ma'lumotni ishlab chiqishni xabardor qilish uchun bir qator hujjatlarni topshirdi. 2019-yilda soliq shaffofligi va ishtirok etish asoslari. Ushbu harakat professorlar Richard Merfi va Endryu Beyker tomonidan yozilgan "Soliq ishlarini amalga oshirish: Soliq shaffofligini oshirish uchun asos", Paolo de Renzio va Xuan Pablo Gerrero tomonidan yozilgan qisqacha bayonni o'z ichiga olgan. soliq tizimlari: Xalqaro tamoyillar va standartlarning roli va qamrovli tadqiqot, Soliq siyosatida soliq shaffofligi va xabardor jamoatchilik

muloqoti: soliqlar bo'yicha fuqarolik jamiyati nuqtai nazari. Ushbu hujjatlar soliq siyosatida fuqarolik jamiyatining kuchli ishtirokini rag'batlantirish uchun zarur bo'lgan ma'lumot va vositalarni aniqlash orqali joriy munozaralardagi bo'shliqni - daromadlar shaffofligi va soliqqa tortish bo'yicha qarorlarni qabul qilishda jamoatchilik ishtirokini qanday eng yaxshi tarzda rag'batlantirish bo'yicha konsensusning yo'qligini hal qilish uchun ishlab chiqilgan. va boshqaruv. Ushbu tadqiqot va tegishli suhbatlar GIFT styuardlari tomonidan 2022 yil avgust oyida bo'lib o'tgan umumiy yig'ilishda ma'qullangan quyida bayon etilgan tamoyillarni ishlab chiqish haqida ma'lumot berdi[3]. Soliqqa tortish ko'pchiligimiz talab qiladigan tovarlar va xizmatlarga davlat xarajatlarini moliyalashtirish uchun daromatlarni oshirishning yagona amaliy vositasidir. Samarali va adolatli soliq tizimini yaratish, ayniqsa, xalqaro iqtisodiyotga integratsiyalashuvni istagan rivojlanayotgan mamlakatlar uchun oddiy emas. Bu mamlakatlardagi ideal soliq tizimi davlatdan ortiqcha qarz olmasdan asosiy daromatlarni oshirishi va buni iqtisodiy faoliyatni to'xtatmasdan va boshqa mamlakatlardagi soliq tizimlaridan juda ko'p chetga chiqmasdan amalga oshirishi kerak.

Rivojlanayotgan mamlakatlar samarali soliq tizimini yaratishga harakat qilganda katta qiyinchiliklarga duch kelishadi. Birinchidan, bu mamlakatlardagi ishchilarning aksariyati odatda qishloq xo'jaligida yoki kichik, norasmiy korxonalarda ishlaydi. Ularga kamdan-kam hollarda muntazam, qat'iy ish haqi to'langanligi sababli, ularning daromadlari o'zgarib turadi va ko'pchilik "kitoblardan tashqari" naqd pul bilan to'lanadi. Shuning uchun daromad solig'i uchun bazani hisoblash qiyin. Bu mamlakatlardagi ishchilar ham odatda o'z daromadlarini savdo va inventarlarning aniq hisobini yuritadigan yirik do'konlarda sarflamaydilar. Natijada, daromad solig'i va iste'mol solig'i kabi daromadlarni oshirishning zamonaviy vositalari bu iqtisodlarda kamaygan rol o'ynaydi va hukumatning yuqori soliq darajalariga erishish ehtimoli deyarli istisno qilinadi.

Ikkinchidan, soliq idoralari xodimlariga yaxshi maosh to'lash va operatsiyani kompyuterlashtirish (hatto samarali telefon va pochta xizmatlarini ko'rsatish) uchun mablag' yetishmayotgan bir paytda bilimli va malakali kadrlarsiz samarali soliq ma'muriyatini yaratish qiyin. soliq to'lovchilarning hisob yuritish imkoniyati cheklangan bo'lsa. Natijada, hukumatlar ko'pincha eng kam qarshilik ko'rsatadigan yo'lni bosib, oqilona, zamonaviy va samarali soliq tizimlarini o'rnatishdan ko'ra mavjud bo'lgan barcha imkoniyatlardan foydalanishga imkon beradigan soliq tizimlarini ishlab chiqadilar.

Uchinchidan, ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiyotning norasmiy tuzilishi va moliyaviy cheklovlar tufayli statistika va soliq idoralari ishonchli statistik ma'lumotlarni yaratishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Ma'lumotlarning etishmasligi siyosatchilarga soliq tizimidagi katta o'zgarishlarning mumkin bo'lgan ta'sirini baholashga to'sqinlik qiladi. Natijada, katta tuzilmaviy o'zgarishlarga

nisbatan, hatto ikkinchisi aniq afzal bo'lsa ham, marjinal o'zgarishlar ko'pincha afzal ko'riladi. Bu samarasiz soliq tuzilmalarini davom ettiradi.

To'rtinchidan, daromad rivojlanayotgan mamlakatlarda notekis taqsimlanadi. Bunday vaziyatda yuqori soliq tushumlarini oshirish ideal tarzda boylarni kambag'allarga qaraganda ko'proq soliqqa tortishni talab qilsa-da, boy soliq to'lovchilarning iqtisodiy va siyosiy qudrati ko'pincha ularga soliq yuklarini oshiradigan fiskal islohotlarni oldini olishga imkon beradi. Bu nima uchun ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlar shaxsiy daromad va mulk solig'idan to'liq foydalanmaganligi va ularning soliq tizimlari kamdan-kam hollarda qoniqarli progressivlikka erishayotganini qisman tushuntiradi (boshqacha qilib aytganda, boylar mutanosib ravishda ko'proq soliq to'laydi).

Resurslarni taqsimlashda bozor munosabatlarining ahamiyati ortib borayotgan rivojlanayotgan mamlakatlarda soliq tizimini loyihalash imkon qadar neytral bo'lishi kerak, bunda taqsimlash jarayoniga aralashishni minimallashtirish kerak. Tizim, shuningdek, oddiy va shaffof ma'muriy protseduralarga ega bo'lishi kerak, shunda tizim mo'ljallangan tarzda amalga oshirilmaydimi yoki yo'qmi, aniq bo'ladi.

Shaxsiy daromad solig'i. Rivojlanayotgan mamlakatlarda shaxsiy daromad solig'i bo'yicha har qanday muhokama ushbu mamlakatlarning aksariyatida ushbu soliq nisbatan kam daromad keltirganligi va ushbu soliqqa tortiladigan jismoniy shaxslar soni (ayniqsa, eng yuqori marjinal stavkada) kichik ekanligini kuzatish bilan boshlanishi kerak. Shaxsiy daromad solig'ining stavkalari tuzilmasi rivojlanayotgan mamlakatlarning aksariyat hukumatlari uchun ijtimoiy adolatga bo'lgan sadoqatini ta'kidlash va shuning uchun o'z siyosatini siyosiy qo'llab-quvvatlash uchun mavjud bo'lgan eng ko'zga ko'ringan siyosat vositasidir. Mamlakatlar ko'pincha ko'plab stavkalar qavslarini qo'llash orqali ushbu soliqda ma'lum darajada nominal progressivlikni saqlab qolishga katta ahamiyat berishadi va ular bu qavslar sonini kamaytiradigan islohotlarni qabul qilishni istamaydilar. Biroq, ko'pincha, yuqori shaxsiy imtiyozlar va yuqori daromadga ega bo'lganlarga foyda keltiradigan boshqa imtiyozlar va chegirmalarning ko'pligi (masalan, kapital daromadlarini soliqdan ozod qilish, tibbiy va tibbiy yordam uchun saxiy chegirmalar) ko'pincha stavkaning progressivligi samaradorligini sezilarli darajada pasaytiradi. ta'lim xarajatlari, moliyaviy daromadlarning past soliqqa tortilishi). Chegirmalar orqali soliq imtiyozlari ayniqsa dahshatli, chunki bu chegirmalar odatda yuqori soliq qavslarida ortadi. Tajriba shuni ko'rsatadiki, stavkaning samarali progressivligini nominal stavkaning progressivligi darajasini va qavslar sonini kamaytirish hamda imtiyozlar va chegirmalarni kamaytirish orqali yaxshilash mumkin. Haqiqatan ham, har qanday oqilona maqsadli shaxsiy daromad solig'i tuzilmasida bir nechta nominal stavkalarni talab qiladi. Agar siyosiy cheklovlar stavkalarni mazmunli qayta qurishga to'sqinlik qilsa, chegirmalarni soliq imtiyozlari bilan almashtirish orqali kapitalning sezilarli yaxshilanishiga erishish mumkin, bu esa barcha soliq toifalarida soliq to'lovchilarga

bir xil imtiyozlarni berishi mumkin[4].

Yuqori marjinal soliq stavkasining samaradorligi, shuningdek, ko'pincha daromadning shu qadar yuqori darajalarida (jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot ulushida ifodalangan) qo'llanilishi bilan ham ancha kamayadi, shuning uchun bu stavkalarga ozgina daromad tushadi. Ba'zi rivojlanayotgan mamlakatlarda soliq to'lovchining daromadi eng yuqori stavkaga kirishdan oldin jon boshiga daromaddan yuzlab baravar ko'p bo'lishi kerak.

Bundan tashqari, ba'zi mamlakatlarda shaxsiy daromad solig'ining eng yuqori marjinal stavkasi yuridik shaxslardan olinadigan daromad solig'idan sezilarli darajada oshib ketadi, bu esa soliq to'lovchilarni faqat soliq sabablarga ko'ra biznes yuritishning korporativ shaklini tanlashda kuchli rag'batlantiradi. Mutaxassislar va kichik tadbirkorlar vaqt o'tishi bilan xarajatlarni chegirib tashlash orqali foydani osongina tortib olishlari va doimiy ravishda eng yuqori shaxsiy daromad solig'idan qutulishlari mumkin. Kechiktirilgan soliq soliqdan bo'yin tovlashdir. Shuning uchun yaxshi soliq siyosati shaxsiy daromad solig'ining eng yuqori marjinal stavkasi korporativ daromad solig'i stavkasidan sezilarli darajada farq qilmasligini ta'minlaydi.

Soliq bazasini toraytirishga va samarali progressivlikni inkor etishga moyil bo'lgan imtiyozlar va chegirmalar muammosiga qo'shimcha ravishda, ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda shaxsiy daromad solig'i tuzilmasi yaxshi soliq siyosatining ikkita asosiy printsiplari: simmetriya va inklyuzivlik jiddiy buzilishi bilan to'lib-toshgan. (Albatta, soliq siyosati betaraflik, tenglik va soddalik kabi umumiy tamoyillarga ham amal qilishi kerakligi o'z-o'zidan ma'lum.) Simmetriya tamoyili har qanday ma'lum daromad manbalarining daromadlari va yo'qotishlariga soliq solish maqsadlarida bir xil tartibni nazarda tutadi. . Agar daromad soliqqa tortiladigan bo'lsa, yo'qotishlar chegirib tashlanishi chegirib tashlanishi kerak. Inklyuzivlik printsiplari soliq tarmog'idagi daromad oqimini ushbu oqim yo'lining bir nuqtasida ushlab turish bilan bog'liq. Misol uchun, agar to'lov oluvchi uchun soliqdan ozod qilingan bo'lsa, u to'lovchi uchun chegirib tashlanadigan xarajat bo'lmasligi kerak. Ushbu tamoyillarni buzish, odatda, buzilish va tengsizlikka olib keladi. Moliyaviy daromadlarni soliqqa tortish barcha mamlakatlarda muammoli. Rivojlanayotgan mamlakatlarda foizlar va dividendlarni soliqqa tortish bilan bog'liq ikkita masala dolzarbdir:

Ko'pgina rivojlanayotgan mamlakatlarda foiz daromadlari, agar umuman soliqqa tortilsa, jismoniy va yuridik shaxslardan olinadigan daromad solig'ining eng yuqori stavkasidan sezilarli darajada past bo'lgan yakuniy ushlab qolish solig'i sifatida soliqqa tortiladi. Asosan ish haqi daromadiga ega bo'lgan soliq to'lovchilar uchun bu nazariy to'g'rilik va amaliy maqsadga muvofiqlik o'rtasidagi maqbul kelishuvdir. Biroq, biznes daromadiga ega bo'lganlar uchun, foiz daromadlari bo'yicha past soliq stavkasi va foiz xarajatlarining to'liq chegirib tashlanishi, sezilarli soliq tejashni juda

oddiy arbitraj operatsiyalari orqali amalga oshirish mumkinligini anglatadi. Demak, foiz daromadlaridan yakuniy ushlab qolishni qo'llashni diqqat bilan yo'naltirish muhim: agar soliq to'lovchining biznes daromadi bo'lsa, yakuniy ushlab qolish qo'llanilmasligi kerak.

Dividendlarni soliqqa tortish ikki tomonlama soliqqa tortish muammosini keltirib chiqaradi. Ma'muriy soddaligi uchun rivojlanayotgan mamlakatlarning ko'pchiligiga dividendlarni shaxsiy daromad solig'idan butunlay ozod qilish yoki nisbatan past stavkada soliqqa tortish tavsiya etiladi, ehtimol foiz daromadidan olinadigan stavka bo'yicha yakuniy ushlab qolish solig'i.

Soliq imtiyozlari. Garchi investitsiyalarni rag'batlantirish uchun soliq imtiyozlarini berish butun dunyo mamlakatlarida keng tarqalgan bo'lsa-da, dalillar shuni ko'rsatadiki, qo'shimcha investitsiyalarni jalb qilishda ularning samaradorligi - hech qanday imtiyozlar berilmaganida erishilgan darajadan yuqori va undan yuqori - ko'pincha shubhali. Nominal qayta tashkil etish orqali yangi korxonalar sifatida niqoblangan mavjud korxonalar tomonidan soliq imtiyozlari suiiste'mol qilinishi mumkinligi sababli ularning daromadlari yuqori bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ko'pgina soliq imtiyozlarining asosiy maqsadi bo'lgan xorijiy investorlar mamlakatga kirish qarorini ko'plab omillarga (masalan, tabiiy resurslar, siyosiy barqarorlik, shaffof tartibga solish tizimlari, infratuzilma, malakali ishchi kuchi) asoslaydilar, shu jumladan soliq imtiyozlari ko'pincha eng muhimlaridan uzoqdir. Chet ellik investor uchun soliq imtiyozlari ham shubhali ahamiyatga ega bo'lishi mumkin, chunki imtiyozlardan haqiqiy foyda oluvchi investor emas, balki o'z mamlakatining g'aznasi bo'lishi mumkin. Bu qabul qiluvchi mamlakatda soliqqa tortilmaydigan har qanday daromad investorning vatanida soliqqa tortilganda sodir bo'lishi mumkin.

Soliq imtiyozlari, agar ular bozordagi muvaffaqiyatsizlikning qandaydir ko'rinishini, ayniqsa tashqi ta'sirlarni (soliq imtiyozlarining o'ziga xos benefitsiaridan tashqari iqtisodiy oqibatlar) bilan bog'liq bo'lsa, oqlash mumkin. Masalan, iqtisodiyotning qolgan qismiga sezilarli ijobiy tashqi ta'sir ko'rsatishni va'da qiladigan yuqori texnologiyali sanoatni rivojlantirishga qaratilgan imtiyozlar odatda qonuniydir. Maqsadli rag'batlantirishning eng jozibali holi bu mamlakatlarning mintaqaviy rivojlanish ehtiyojlarini qondirishdir. Shunga qaramay, barcha rag'batlantirishlar bunday maqsadlarga erishish uchun bir xil darajada mos emas va ba'zilari boshqalarga qaraganda kamroq iqtisodiy samaradordir. Afsuski, rivojlanayotgan mamlakatlarda rag'batlantirishning eng keng tarqalgan shakllari eng kam foyda keltiradigan bo'ladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, rivojlanayotgan mamlakatlarda soliq siyosati ko'pincha optimalga intilishdan ko'ra mumkin bo'lgan san'atdir. Shu sababli, iqtisodiy nazariya va ayniqsa optimal soliqqa oid adabiyotlar ushbu mamlakatlarda soliq tizimlarini loyihalashga nisbatan kam ta'sir ko'rsatganligi ajablanarli emas. Bugungi

kunda ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlar oldida turgan soliq siyosati masalalarini muhokama qilishda ushbu risola mualliflari XVF tomonidan ushbu mamlakatlarga soliq siyosati bo'yicha maslahatlar berish bo'yicha keng amaliy, birinchi qo'l tajribaga tayanadilar. Ular bu masalalarni ham makroiqtisodiy (soliq tushumlarining darajasi va tarkibi), ham mikroiktisodiy (aniq soliqlarning dizayn jihatlari) nuqtai nazaridan ko'rib chiqadilar.

Investitsiyalarni rag'batlantirish uchun soliq imtiyozlarini taqdim etishning iqtisodiy samaradorligi odatda shubhali. Investitsiyalarni barqaror rag'batlantirishning eng yaxshi strategiyasi barqaror va shaffof huquqiy va me'yoriy-huquqiy bazani ta'minlash hamda xalqaro me'yorlarga muvofiq soliq tizimini yo'lga qo'yishdir. Ba'zi maqsadlar, masalan, mintaqaviy rivojlanishni rag'batlantiradigan maqsadlar, soliq imtiyozlarini berish uchun asos sifatida boshqalarga qaraganda ancha oqlanadi. Barcha soliq imtiyozlari bir xil darajada samarali emas. Tezlashtirilgan amortizatsiya eng qiyosiy afzalliklarga ega, undan keyin investitsiya imtiyozlari yoki soliq imtiyozlari. Soliq ta'tillari va investitsiya subsidiyalari eng kam mukofotlanganlar qatoriga kiradi. Umumiy qoidaga ko'ra, bilvosita soliq imtiyozlaridan qochish kerak, rag'batlantirishda o'z xohish-irodasini minimallashtirish kerak.

Rivojlanayotgan mamlakatlar oldida turgan soliq siyosati muammolari. Jahon iqtisodiyotiga to'liq integratsiyalashishga harakat qilayotgan rivojlanayotgan mamlakatlar, agar ular o'rtacha ikki baravar soliq tushumidan foydalanadigan sanoat mamlakatlari rolga yaqinroq hukumat rolini bajarish uchun yuqori soliq stavkasini talab qiladilar. Rivojlanayotgan mamlakatlar tashqi savdo soliqlariga bo'lgan bog'liqlikni keskin kamaytirishlari, shu bilan birga iqtisodiy rag'batlarni yaratmasdan, ayniqsa, shaxsiy daromad solig'idan ko'proq daromad olishlari kerak. Ushbu muammolarni hal qilish uchun ushbu mamlakatlardagi siyosatchilar o'zlarining siyosat ustuvorliklarini to'g'ri aniqlashlari va zarur islohotlarni amalga oshirish uchun siyosiy irodaga ega bo'lishlari kerak. Soliq ma'muriyatini zarur siyosat o'zgarishlariga mos ravishda kuchaytirish kerak.

Savdo to'siqlari pasayib, kapital harakatchan bo'lib borayotganligi sababli, sog'lom soliq siyosatini shakllantirish rivojlanayotgan mamlakatlar uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Tashqi savdo soliqlarini ichki soliqlar bilan almashtirish zarurati xorijiy investorlar tomonidan soliq qonunchiligida soliqni suiiste'mol qilishga qarshi zaif qoidalar, shuningdek, hozirgi vaqtda ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda soliq auditorlarining texnik tayyorgarligi etarli darajada bo'lmagan foydani chetga surib qo'yish bilan bog'liq xavotirlarning kuchayishi bilan birga keladi. oldini olish. Shu sababli, ushbu kamchiliklarni bartaraf etish uchun birgalikda harakat qilish juda dolzarbdir. Soliq raqobati liberallashtirilgan kapital harakati dunyosida yana bir siyosiy muammodir. Soliq imtiyozlarining samaradorligi - boshqa zarur asoslar mavjud bo'lmaganda - juda shubhali. Bunday

imtiyozlar bilan to'lib-toshgan soliq tizimi, muqarrar ravishda, ijara faoliyati uchun qulay zamin yaratadi. Rivojlanayotgan bozorlarning to'g'ri ildiz otishi uchun rivojlanayotgan mamlakatlarga investitsiyalarni rag'batlantirishning asosiy vositasi sifatida noto'g'ri maqsadli soliq imtiyozlariga tayanmaslik tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Encyclopaedia Britannica 2023
2. BuscarS SOLIQ SIYOSATI.VA MA'MURIYATINING OSHKORALIK TAMOYILLARI. GIFT styuardlarining umumiy yig'ilishida ma'qullangan .Bogota, Kolumbiya, 2 avgust, 2022 yil
3. Muallif: Baron Jean MJ van Houtte , Charlz E. MakLure Britannica entsiklopediyasi muharrirlari tomonidan faktlar tekshirilgan. 09 may, 2024 yil.
4. Rivojlanayotgan mamlakatlar uchun soliq siyosati. Vito Tanzi, Xouell ZeX.Xalqaro valyuta jamg'armasi.2001 yil mart